

УДК 316:004.89

Т. В. Зверко, Д. І. Ткаченко

ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ: РОЛЬ, МОЖЛИВОСТІ ТА ВИКЛИКИ

Стаття спрямована на розгляд ролі штучного інтелекту в міжкультурній комунікації в сучасному глобалізованому та цифровому суспільстві. Звернено увагу на соціологічні підходи до аналізу міжкультурної комунікації. Розкрито дослідницький потенціал теорії мережевого суспільства, теорії медіатизації, акторно-мережевої теорії.

Проаналізовано основні можливості використання технологій штучного інтелекту, зокрема автоматичного перекладу, обробки природної мови та адаптивних комунікаційних систем, для подолання мовних і культурних бар'єрів. Акцентовано увагу на впливі штучного інтелекту на результативність міжкультурної взаємодії у бізнесі, освіті та міжнародному співробітництві.

Визначено ключові виклики/ризики щодо використання штучного інтелекту, серед яких: ризики втрати культурного контексту, упередженість алгоритмів, етичні проблеми та залежність від технологій. Наголошено на необхідності аналізу взаємозалежності розвитку цифрових інновацій із розвитком міжкультурної компетентності людини.

Зроблено висновок, міжкультурна комунікація стає алгоритмічно опосередкованою, а ШІ виконує функцію комунікативного посередника. Штучний інтелект є потужним інструментом оптимізації міжкультурної комунікації, проте його ефективність залежить від відповідального використання та врахування культурної специфіки.

Ключові слова: штучний інтелект, міжкультурна комунікація, роль ШІ в міжкультурній комунікації, виклики застосування ШІ.

Zverko Tamara, Tkachenko Denis. Artificial Intelligence in Intercultural Communication: Role, Opportunities and Challenges.

The article examines the role of artificial intelligence in the processes of intercultural communication in the context of globalization and digital transformation of society. Attention is paid to sociological approaches to the analysis of intercultural communication. The research potential of the theory of network society, mediatization theory, actor-network theory is revealed.

The main possibilities of using artificial intelligence technologies, in particular automatic translation, natural language processing and adaptive communication systems, to overcome language and cultural barriers are analyzed. Special attention is paid to the impact of artificial intelligence on the effectiveness of intercultural interaction in business, education and international cooperation.

Key challenges associated with the use of artificial intelligence are identified, including: risks of losing cultural context, algorithm bias, ethical issues and dependence on technology. The need to combine technological innovations with the development of human intercultural competence is emphasized.

It is concluded that intercultural communication becomes algorithmically mediated, and AI performs the function of a communicative mediator. Artificial intelligence is a powerful tool for optimizing intercultural communication, but its effectiveness depends on responsible use and consideration of cultural specificity.

Key words: artificial intelligence, intercultural communication, the role of AI in intercultural communication, challenges of applying AI.

Актуалізація проблеми. Сучасний соціальний контекст характеризується зростанням інтенсивності міжкультурних контактів. Представники різних культур щодня взаємодіють у професійному, освітньому та побутовому просторі, що зумовлює гостру потребу в ефективних інструментах міжкультурного посередництва. Штучний інтелект (ШІ) дедалі впевненіше займає нішу такого посередника, пропонуючи безліч технологічних рішень – від автоматичного перекладу до адаптивних навчальних систем. Проте разом із очевидними можливостями ця технологія несе з собою й серйозні виклики, які потребують детального наукового осмислення.

Вважаємо за необхідне окреслити саме поняття міжкультурної комунікації у контексті цифрової доби. Міжкультурна комунікація – це не лише обмін повідомленнями між представниками різних культур, а й складний процес, у якому мова, цінності, поведінкові норми перетинаються й трансформуються. Ефективна міжкультурна комунікація вимагає глибокого розуміння культурного контексту, здатності до критичного сприйняття власної культурної зумовленості. Саме тут ШІ постає як потенційно потужний, але водночас суперечливий інструмент.

Логічно, що *метою* даної статті є виявлення ролі ШІ у міжкультурній комунікації.

Виклад основного матеріалу. Насамперед зосередимося на аналізі соціологічних підходів дослідження міжкультурної комунікації. Вона представляється складним соціальним процесом, що передбачає соціальну взаємодію в контексті різних культурних систем. У соціології цей феномен часто розглядається у межах таких теоретичних підходів, як теорії соціальної взаємодії, теорії глобалізації та соціології медіа.

Зазначимо, що класичні дослідження міжкультурної комунікації (Е. Холла, Г. Хофстеде, К. Оберга) наголошують на ролі культурних норм, цінностей і символічних систем у формуванні комунікативних практик. Такий фокус розгляду спрямований на інтерпретацію соціальної реальності через культуру як систему значень. А ще детальніше – інтерпретацію, декодування комунікативних повідомлень.

У сучасному суспільстві ці процеси заглиблюються у цифрове середовище, що викликає необхідність аналізу комунікативних практик у контексті технологічних трансформацій, зокрема розвитку штучного інтелекту.

Наукові розвідки в цьому напрямку розкривають дослідницький потенціал теорії мережевого суспільства (М. Кастельс, Б. Уеллман, Я. Ван Дейк та ін.), в розрізі якої, по-перше, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій призводить до формування нової соціальної структури, у якій комунікація здійснюється через глобальні цифрові мережі; по-друге, інформаційні потоки стають ключовим ресурсом соціальної взаємодії (водночас, в останніх роботах М. Кастельс робить акцент на тому, що мережеве середовище перетворюється на більш фрагментоване і таке, що піддається маніпуляції); по-третє, міжкультурна комунікація відбувається не лише через традиційні соціальні інститути, але й через цифрові платформи та алгоритмічні системи [1; 2; 3]. І тоді штучний інтелект виступає інструментом організації інформаційних потоків та медіації (ШІ виступає «посередником», «провідником») комунікації в міжкультурному просторі.

В іншому ракурсі розглядаються комунікативні процеси в рамках теорії медіатизації, яка підкреслює зростання впливу медіа на соціальні інститути та соціальну взаємодію: медіа перестають бути лише каналами передачі інформації і стають структурними елементами

життєдіяльності. Соціальні процеси дедалі більше вбудовуються у медійне середовище та визначаються відповідно до логіки медіатехнологій. Найбільш глибокі дослідження медіатизації належать західним ученим С. Хьяварду, А. Хеппу, Ф. Кротцу, Н. Колдру та К. Аспу,

Відповідно, інтерпретація розвитку ІІІ в контексті медіатизації переходить у нову площину – структурування комунікації, створення послідовності дій/алгоритмів комунікації для оптимізації комунікаційних потоків, забезпечення синхронного розуміння інформації. Алгоритмічні системи не лише передають інформацію, але й аналізують, фільтрують та генерують комунікативні повідомлення. В такому сенсі міжкультурна комунікація набуває рис алгоритмічно опосередкованої, а ІІІ виконує функцію комунікативного посередника.

Для аналізу ролі технологій у соціальних процесах важливе значення має акторно-мережева теорія (засновниками й методологами акторно-мережевої теорії є М. Каллон та Б. Латур). У межах цього підходу соціальна реальність розглядається як мережа взаємодії між різними акторами, серед яких можуть бути не лише люди, але й технологічні об'єкти. Згідно з акторно-мережевою теорією, технологічні системи здатні впливати на соціальні процеси та брати участь у формуванні соціальних практик. Алгоритмічні системи штучного інтелекту, які аналізують та генерують комунікативні повідомлення, можуть розглядатися як учасники соціальних мереж взаємодії. Зауважимо, що в контексті міжкультурної комунікації алгоритми виконують функцію посередників, які здійснюють інтерпретацію та трансформацію культурних значень.

На основі розглянутих теоретичних підходів алгоритмічну медіацію культур можна визначити як соціотехнічний процес, у межах якого алгоритмічні системи виступають посередниками у передачі та інтерпретації культурних значень у міжкультурному просторі. Відповідно, в такому розумінні можна говорити про формування нового типу комунікативного середовища, який можна визначити як алгоритмічно опосередкований культурний простір, у якому використання штучного інтелекту в комунікації трансформує традиційні механізми міжкультурної взаємодії, створюючи нові форми комунікативної практики.

Серед найбільш помітних можливостей, які відкриває ШІ для міжкультурної комунікації, виокремлюється насамперед галузь машинного перекладу. Сучасні системи на кшталт нейронних мереж-трансформерів здатні перекладати тексти між сотнями мов із якістю, яка ще 10 років тому вважалася недосяжною. За даними низки досліджень, точність нейронного перекладу для мовних пар із великими обсягами тренувальних даних сягає 85–90% від рівня людини-перекладача в ряді стандартизованих тестів. Це дозволяє учасникам міжнародних переговорів, освітнього обміну чи ділового документообігу долати мовні бар'єри в режимі реального часу. Інструменти синхронного машинного перекладу, вбудовані в платформи відеоконференцій, вже сьогодні суттєво розширюють доступність міжнародного діалогу для людей, які не володіють мовою-посередником.

Не менш важливою є роль ШІ в освіті, зокрема у вивченні іноземних мов та міжкультурній підготовці. Генеративні інструменти ШІ трансформують традиційні підходи до навчання: вони дозволяють персоналізувати освітній процес, підлаштовуючись під рівень, особливості навчання кожного. Дослідники зазначають, що генеративні інструменти ШІ можуть як сприяти, так і гальмувати розвиток творчості у вивченні іноземних мов, і цей ефект значною мірою залежить від того, яким чином викладач інтегрує їх у навчальний процес [4]. Це спостереження є принциповим: ШІ не є нейтральним інструментом, його вплив опосередкований викладацькою стратегією та культурним контекстом використання.

Цифровізація освіти відкрила нові можливості й для диференційованого навчання. Як зазначає М. Айзенманн, диференціація через цифрове викладання і навчання передбачає адаптацію змісту, методів і темпу до індивідуальних потреб здобувачів освіти, що є особливо цінним у різномірних за культурним складом групах [5]. У контексті міжкультурної комунікації це означає, що ШІ-системи потенційно здатні враховувати культурні особливості здобувача (наприклад, відмінності в комунікативних стилях між представниками культур із високим і низьким контекстом). У культурах із високим контекстом (Японія, Китай, країни Близького Сходу) значна частина смислу передається

невербально та ситуативно, тоді як у культурах із низьким контекстом (США, Німеччина, Скандинавія) комунікація є більш прямою й явно вираженою. Здатність ШІ розпізнавати та враховувати ці відмінності є предметом активних досліджень.

Одночасно з можливостями артикуються і виклики. По-перше, це проблема культурної упередженості (bias) у тренувальних даних. Більшість великих мовних моделей навчається переважно на англо-мовних або євроцентричних корпусах текстів, що неминуче веде до асиметрії у здатності системи розуміти й відтворювати різні культурні сенси. Культури, представлені в цифровому просторі менш потужно (зокрема мови меншин, корінних народів, малопоширені регіональні мови), опиняються у становищі систематичної недопредставленості, а отже й спотвореного відображення у системах ШІ.

По-друге, є ризик культурного порівнювання та стандартизації. Коли мільйони людей у всьому світі використовують одні й ті самі ШІ-інструменти для спілкування, є підстави говорити про потенційний тиск у напрямку однорідності комунікативних норм. Якщо система генерує «оптимальний» переклад чи «правильну» відповідь, орієнтуючись на домінуючу культурну модель, то унікальні комунікативні практики інших культур поступово можуть витіснятися або маргіналізуватися. Це суперечить самій ідеї міжкультурного діалогу як взаємозбагачення, а не уніфікації.

По-третє, виклик, пов'язаний із феноменом так званої «ілюзії розуміння». ШІ-системи можуть демонструвати граматичну та лексичну точність, водночас нехтуючи глибинними культурними сенсами. По-четверте, це виклики інформаційного перевантаження, цифрового розриву, зниження критичного мислення, академічної доброчесності в умовах цифрового копіювання [6, с. 77].

По-п'яте, питання цифрової нерівності. Переваги від використання ШІ у міжкультурній комунікації розподіляються нерівномірно. Країни та спільноти з розвинутою цифровою інфраструктурою, доступом до якісних пристроїв та інтернету отримують від цих технологій незмірно більше, ніж ті, хто перебуває на периферії цифрового світу. Ця нерівність є не лише технічною, а й культурно-політичною проблемою.

Висновки. Таким чином, штучний інтелект представляється

у міжкультурній комунікації як технологія з подвійною природою: він одночасно розширює можливості для діалогу культур та несе в собі ризики їхнього спрощення, уніфікації та відчуження. Майбутнє цієї технології у сфері міжкультурної взаємодії залежатиме не лише від технічного прогресу, а й від здатності забезпечити її етичне, культурно чутливе й інклюзивне застосування. Лише за умови критичного й відповідального підходу ШІ зможе стати справжнім союзником міжкультурного порозуміння, а не черговим чинником культурної асиметрії.

Список бібліографічних посилань

1. Castells, M. (2004). Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint. [online] In: *The network society: a cross cultural perspective*. Edward Elgar Pub., pp. 2–45. Available at: <http://socium.ge/downloads/komunikaciisteoria/eng/Castells%20Manuel%20The%20Network%20Society.pdf> [Accessed 11 March 2026].
2. Castells, M. (2023). The Network Society Revisited. *American Behavioral Scientist*, 67 (7), pp. 940–946.
3. Van Dijk, J. (1991). *De Netwerkmaatschappij, Sociale Aspecten van Nieuwe Media, Derde, herziene druk, Houten*. Diegem, Bohn, Stafleu Van Loghum, 260 p.
4. Alzubi, A.A.F., Nazim, M. and Alyami, N. (2025). Do AI-generative tools kill or nurture creativity in EFL teaching and learning? *Education and Information Technologies*, [online] vol. 30, pp. 1–38. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13409-8> [Accessed 12 March 2026].
5. Eisenmann, M. (2021). Differentiation through digital teaching and learning. In: C. Lütge, T. Merse, eds. *Digital teaching and learning: perspectives for English language education*. Narr Studienbücher, pp. 103–123.
6. Агарков, М. В. (2024). Парадигма мережевого суспільства Мануеля Кастельса: потенціал теоретичної концептуалізації та імплікації для вищої освіти. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи*, вип. 52, с. 68–81.

References

1. Castells, M. (2004). Informationalism, networks, and the network society: a theoretical blueprint. [online] In: *The network society: a cross cultural perspective*. Edward Elgar Pub., pp. 2–45. Available at: <http://socium.ge/downloads/>

komunikacii/teoria/eng/Castells%20Manuel%20The%20Network%20Society.pdf [Accessed 11 March 2026].

2. Castells, M. (2023). The Network Society Revisited. *American Behavioral Scientist*, 67 (7), pp. 940–946.

3. Van Dijk, J. (1991). *De Netwerkmatschappij, Sociale Aspecten van Nieuwe Media, Derde, herziene druk*, Houten. Diegem, Bohn, Stafleu Van Loghum, 260 p.

4. Alzubi, A.A.F., Nazim, M. and Alyami, N. (2025). Do AI-generative tools kill or nurture creativity in EFL teaching and learning? *Education and Information Technologies*, [online] vol. 30, pp. 1–38. Available at: <https://doi.org/10.1007/s10639-025-13409-8> [Accessed 12 March 2026].

5. Eisenmann, M. (2021). Differentiation through digital teaching and learning. In: C. Lütge, T. Merse, eds. *Digital teaching and learning: perspectives for English language education*. Narr Studienbücher, pp. 103–123.

6. Aharkov, M. V. (2024). Paradyhma merezhevoho suspil'Ństva Manuelya Kastel'Ńsa: potentsial teoretychnoyi kontseptualizatsiyi ta implikatsiyi dlya vyshchoyi osvity [Manuel Castells's paradigm of the network society: the potential of theoretical conceptualization and implications for higher education]. *Visnyk Kharkivs'Ńkoho natsional'Ńnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya Sotsiolohichni doslidzhennya suchasnoho suspil'Ństvi: metodolohiya, teoriya, metody* [Bulletin of the V. N. Karazin Kharkiv National University. Series Sociological research in modern society: methodology, theory, methods], iss. 52, pp. 68–81.